

EFEITOS DA TEMPERATURA NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE *CRYPTOSTEGIA MADAGASCARIENSIS* BOJER (APOCYNACEAE): ESPÉCIE INVASORA DA CAATINGA¹

C. Almeida Filho^{2,3}; A. B. Giroldo^{2,4}

1. INTRODUÇÃO

A Caatinga é o lar de 28 milhões de pessoas que utilizam seus recursos naturais direta ou indiretamente (Silva et al., 2019). Esse bioma é considerado um dos mais vulneráveis devido à escassez de conhecimentos científicos, à falta de fiscalização e à ausência de políticas públicas efetivas (Pennington; Lehmann; Rowland, 2018). As principais ameaças incluem distúrbios agudos, como o desmatamento, e distúrbios crônicos, como a criação extensiva de animais e a introdução de espécies invasoras (Silva et al., 2017). Entre as 28 espécies invasoras identificadas na Caatinga, a maioria é utilizada na alimentação animal, sendo muitas vezes mais valorizadas pelas comunidades locais do que as espécies nativas (Pinto et al., 2020; Dos Santos et al., 2014).

Uma dessas espécies invasoras, *Cryptostegia madagascariensis* (Apocynaceae), foi identificada em 2007 como uma ameaça crescente, especialmente em áreas próximas a corpos d'água, onde tem causado impactos ambientais significativos, como a redução da população de *Copernicia prunifera* (Arecaceae), uma palmeira de importância econômica e cultural para a região (da Silva; Barreto; Pereira, 2008). A invasora compromete as espécies nativas ao impedir a passagem de luz e limitar a regeneração natural, além de causar a queda de plantas nativas pelo peso de sua copa (Leão et al., 2011).

Diversas estratégias de controle de *C. madagascariensis* foram estudadas, incluindo o uso de fungos e o corte raso após o período de chuvas (da Silva; Barreto; Pereira, 2008; Seier; Evans; Pollard, 2019). Em outros contextos, o uso do fogo tem sido aplicado para o controle de invasoras, embora seus efeitos variem dependendo da frequência e intensidade das queimadas (Brooks; Lusk, 2008; DiTomaso, 2006; Weidlich et al., 2020). Na Caatinga, o fogo é recorrente, mas geralmente ocorre no meio da estação seca, sendo influenciado pela proximidade de estradas e assentamentos humanos (Argibay; Sparacino; Espindola, 2020). Estudos indicam que o fogo pode reduzir a participação de sementes nativas no banco de sementes (Ikeda et al., 2008; Mamede; de Araújo, 2008).

¹ Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior - PIBIC Jr/IFCE

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

³ E-mail - antoniofilho005@gmail.com

⁴ E-mail orientador - aelton.giroldo@ifce.edu.br

Diante do contexto de invasão de *C. madagascariensis* e da relevância do fogo na dinâmica do bioma, o presente estudo tem como objetivo investigar os efeitos da temperatura na germinação de suas sementes. Especificamente, foram analisados o percentual de germinação, o tempo médio de germinação e a velocidade de germinação da espécie.

2. METODOLOGIA

2.1. DESCRIÇÃO DA ESPÉCIE

Cryptostegia madagascariensis Bojer, conhecida como unha-do-diabo, é uma trepadeira lenhosa de rápido crescimento, com látex leitoso, pertencente à família Apocynaceae e nativa de Madagascar (Acevedo-Rodríguez, 2005). Polinizada principalmente por insetos, floresce no Brasil entre novembro e dezembro, com frutos que demoram cerca de 200 dias para abrir e liberam em média 96,5 sementes. As sementes, dispersas pelo vento, água ou animais, permanecem viáveis por até um ano, com taxas de germinação de 90-95% e tolerância à salinidade (Starr; Starr; Loope, 2003). A espécie é invasora em várias regiões, e se espalha rapidamente ao longo de cursos d'água, pastagens e áreas perturbadas, cobrindo plantas nativas e reduzindo sua diversidade (Rojas-Sandoval; Acevedo-Rodríguez, 2022).

2.2. EXPERIMENTO

Para simular os efeitos da temperatura na germinação de sementes de *C. madagascariensis* estas foram submetidas a choque térmico em forno do tipo mufla. As seguintes temperaturas foram utilizadas nos choques térmicos: 55, 85, 115, 145, 175, 205, 235, 275 e 305°C, e as sementes expostas a estas temperaturas por um tempo de 1,5. Tais temperaturas e tempos foram escolhidas com base em estudos de queimadas que estimam as temperaturas durante a passagem do fogo (Miranda et al., 1993). As sementes foram levadas à mufla desligada, com temperatura ambiente, por 1,5 min para estabelecer o controle. Para cada tratamento e o controle, foram utilizadas 120 sementes divididas em quatro repetições de 30 que serão levadas separadamente à mufla aquecida e com temperatura estabilizada em envelopes de papel. Dessa forma obteve-se réplicas verdadeiras, segundo a definição de Morrison e Morris (2000). Após os tratamentos de choques térmicos as sementes permaneceram em temperatura ambiente, até que a temperatura da semente se estabilizasse com a do ambiente.

As sementes foram obtidas em uma área de vegetação natural da Caatinga, e posteriormente germinadas em câmara de germinação do tipo BOD (Biochemical. Oxygen Demand), à temperatura de 25°C, entre os períodos de 20 de março a 22 de abril de 2024. Para os testes de germinação foram utilizadas caixas de germinação do tipo gerbox, com folhas de papel germitest umedecidas com água destilada. A água utilizada foi equivalente a 2,5 vezes do peso do substrato (Brasil, 2009). Em cada gerbox

foram dispostas 30 sementes de cada espécie, de forma que para cada tratamento houve um total de 4 caixas de germinação. O acompanhamento de germinação foi realizado a cada 2 dias até que a germinação cessou, sendo que as sementes germinadas foram contabilizadas e retiradas da caixa de germinação (gerbox).

Após a coleta de dados, foram realizados os cálculos do índice de velocidade de germinação, tempo médio de germinação e percentual de germinação, para tal foram utilizadas a metodologia presente em Ranal et al. (2009) e Ranal; Santana (2006).

2.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA

O efeito da temperatura de exposição no percentual da germinação, no índice de velocidade de germinação e no tempo médio de germinação das sementes foram analisados por meio de Análise de Variância (ANOVA). Quando houve efeito da temperatura, o teste post-hoc de Tukey foi utilizado para comparação de médias. Todas as análises foram conduzidas no programa R (R Core Team, 2022).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo demonstram que a germinação de sementes de *Cryptostegia madagascariensis* é afetada significativamente pelas variações de temperatura ($F_{9,30} = 9,837$, $p < 0,001$), sendo particularmente reduzida em temperaturas de 275°C e 305°C (Figura 1a). Estes achados corroboram com estudos anteriores que indicam que temperaturas extremas podem influenciar negativamente a germinação de sementes de plantas invasoras (Brito et al., 2021). No entanto, a manutenção da germinação em temperaturas até 205°C sugere uma notável resistência térmica da espécie, o que poderia ocorrer quando as sementes estão enterradas (Miranda et al., 1993).

A resistência das sementes de *C. madagascariensis* a temperaturas elevadas pode ser atribuída a adaptações evolutivas que permitem a sobrevivência em ambientes com regimes de fogo frequentes (Rojas-Sandoval; Acevedo-Rodríguez, 2022). Esta resistência é preocupante para estratégias de controle, pois implica que mesmo após incêndios, a espécie pode continuar a germinar e invadir áreas de Caatinga, exacerbando os impactos ecológicos negativos. Muito embora na Austrália, o fogo em conjunto com herbicidas tenha sido utilizado eficientemente para o controle da espécie (Tomley, 1995).

Além do percentual de germinação, o índice de velocidade de germinação (IVG) também foi significativamente afetado pela temperatura ($F_{9,30} = 7,071$, $p < 0,001$). O IVG é um indicador importante que reflete a rapidez com que as sementes germinam após serem semeadas. Os dados mostraram que temperaturas de 275°C e 305°C resultaram em um IVG reduzido (Figura 1b), enquanto temperaturas até 205°C não apresentaram impacto negativo significativo. Esse padrão indica que, embora temperaturas

extremas possam retardar a germinação, *C. madagascariensis* é capaz de manter uma velocidade de germinação relativamente em altas temperaturas. Índices de velocidade de germinação altos normalmente ocorrem em espécies com menor disponibilidade de recursos nas sementes. Além disso, podem contribuir para a capacidade invasiva, como observado em outras espécies (Guido; Hoss; Pillar, 2017; van Kleunen; Dawson; Maurel, 2016).

Figura 1. Percentual de germinação (a), Índice de Velocidade de Germinação (b) e Tempo Médio de Germinação (c) de sementes de *Cryptostegia madagascariensis*, espécie invasora da Caatinga, submetidas a diferentes temperaturas. As caixas representam a mediana (barra) com primeiro e terceiro quartil, as hastes os valores máximos e mínimos. O triângulo representa a média. As letras representam diferenças significativas ($\alpha \leq 0,05$) pelo teste *post-hoc* de Tukey.

O tempo médio de germinação (TMG), que mede o tempo necessário para que 50% das sementes germinem, também variou com a temperatura ($F_{9,24} = 2,566$, $p = 0,031$). Muito embora as diferenças só ocorreram entre 115 e 275°C (Figura 1c), e entre todas as demais houve similaridade. Isso ratifica a resistência da unha-do-diabo a altas temperaturas, muito embora por curto período de tempo (90 segundos).

Apesar da constatação de que temperaturas extremas podem reduzir a germinação de *C. madagascariensis*, a efetividade do uso do fogo como método de controle deve ser testada na Caatinga. Os impactos do mesmo podem comprometer também a flora nativa, aumentando as pressões sobre as populações naturais e as tornando ainda mais vulneráveis. Finalmente, a importância de políticas públicas eficazes e fiscalização contínua é essencial para o controle de espécies invasoras na Caatinga. A falta de ações preventivas e de contenção adequadas pode levar a consequências ecológicas graves, incluindo a perda de biodiversidade e a alteração dos serviços ecossistêmicos essenciais (Essl et al., 2020; Zenni;

Dechoum; Ziller, 2016). Assim, recomenda-se que futuras pesquisas se concentrem em testar técnicas de manejo, como fogo, ou mesmo testes de temperatura utilizando maior tempo de exposição, técnicas conjuntas com herbicidas locais e a avaliação do impacto a longo prazo de *C. madagascariensis* no bioma Caatinga.

4. CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou que a germinação, o índice de velocidade e o tempo médio de germinação de *Cryptostegia madagascariensis* foram significativamente afetados pelas variações de temperatura, com reduções acentuadas em 275°C e 305°C. No entanto, a espécie mostrou resistência a temperaturas até 205°C, sugerindo adaptações que favorecem sua sobrevivência em ambientes com altas temperaturas, como as causadas por incêndios. Isso é preocupante, pois indica que a espécie pode continuar a invadir a Caatinga mesmo após queimadas. Embora este estudo tenha simulado temperaturas elevadas, futuros trabalhos devem investigar os efeitos diretos do fogo. Além disso, políticas públicas eficazes e fiscalização contínua são fundamentais para o controle de espécies invasoras na região.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq pela bolsa de estudos concedida ao discente A. C. Almeida Filho.

REFERÊNCIAS

- AC, Associação Caatinga. **Cadeia Produtiva da Carnaúba: manual de boas práticas**. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) e Associação Caatinga, 2019.
- ACEVEDO-RODRÍGUEZ, P. **Vines and Climbing Plants of Puerto Rico and the Virgin Islands**. Washington, DC: United States National Herbarium; Smithsonian Institution, 2005.
- ARGIBAY, D. S.; SPARACINO, J.; ESPINDOLA, G. M. A long-term assessment of fire regimes in a Brazilian ecotone between seasonally dry tropical forests and savannah. **Ecological Indicators**, v. 113, p. 106151, 2020.
- BRASIL. **Regras para Análise de Sementes**. Brasília, DF: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Secretária de Defesa Agropecuária, 2009.
- BRITO, S. F. DE; PINHEIRO, C. L.; SILVA MATOS, D. M. DA; MEDEIROS FILHO, S. Establishment of *Cryptostegia madagascariensis* in the semiarid: what is the role of abiotic factors in germination and initial growth? **Scientia Plena**, v. 17, n. 5, 2021.
- BROOKS, M.; LUSK, M. **Fire Management and Invasive Plants: A Handbook**. Arlington Virginia: United States Fish and Wildlife Service, 2008.
- DITOMASO, J. M. Control of invasive plants with prescribed fire. *Em*: DITOMASO, J.M.; JOHNSON, D. W. (Eds.). **The Use of Fire as a Tool for Controlling Invasive Plants**. Berkeley, CA: Cal-IPC Publication - California Invasive Plant Council, 2006. p. 7–18.
- ESSL, F. *et al.* Drivers of future alien species impacts: An expert-based assessment. **Global Change Biology**, v. 26, n. 9, p. 4880–4893, 1 set. 2020.

- GUIDO, A.; HOSS, D.; PILLAR, V. D. Exploring seed to seed effects for understanding invasive species success. **Perspectives in Ecology and Conservation**, v. 15, n. 3, p. 234–238, jul. 2017.
- IKEDA, F. S.; MITJA, D.; VILELA, L.; SILVA, J. C. S. Banco de sementes em cerrado *sensu stricto* sob queimada e sistemas de cultivo. **Revista Agropecuária Brasileira**, v. 43, n. 6, p. 667–673, 2008.
- KLEUNEN, M. VAN; DAWSON, W.; MAUREL, N. Characteristics of successful alien plants. Em: **Invasion Genetics**. Wiley, 2016. p. 40–56.
- LEÃO, T. C. C.; ALMEIDA, W. R.; DECHOUM, M.; ZILLER, S. R. **Espécies Exóticas Invasoras no Nordeste do Brasil: Contextualização, Manejo e Políticas Públicas**. Recife, PE: Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste (Cepan); Instituto Hórus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental, 2011.
- LORENZI, H.; SOUZA, H. M.; CERQUEIRA, L. S. C.; MEDEIROS-COSTA, J. T.; BEHR, N. V. **Palmeiras no Brasil: nativas e exóticas**. Nova Odessa, SP: Editora Plantarum, 1996.
- MAMEDE, M. DE A.; ARAÚJO, F. S. DE. Effects of slash and burn practices on a soil seed bank of caatinga vegetation in Northeastern Brazil. **Journal of Arid Environments**, v. 72, n. 4, p. 458–470, 2008.
- MIRANDA, A. C.; MIRANDA, H. S.; FÁTIMA OLIVEIRA DIAS, I. DE; SOUZA DIAS, B. F. DE. Soil and air temperatures during prescribed Cerrado fires in Central Brazil. **Journal of Tropical Ecology**, v. 9, n. 3, p. 313–320, 1993.
- MIRANDA, H. S.; BUSTAMANTE, M. M. C.; MIRANDA, A. C. The fire factor. Em: OLIVEIRA, P. S.; MARQUIS, R. J. (Eds.). **The Cerrados of Brazil: ecology and natural history of a neotropical savanna**. New York: Columbia University Press, 2002. p. 51–68.
- MORRISON, D. A.; MORRIS, E. C. Pseudoreplication in experimental designs for the manipulation of seed germination treatments. **Austral Ecology**, v. 25, n. 3, p. 292–296.
- MUNHOZ, C. B. R.; AMARAL, A. G. Efeito do fogo no estrato herbáceo-subarbustivo. Em: MIRANDA, H. S. (Ed.). **Efeitos do regime do fogo sobre a estrutura de comunidades do cerrado: resultados do projeto fogo**. Brasília: Ibama, 2010. p. 93–102.
- PENNINGTON, R. T.; LEHMANN, C. E. R.; ROWLAND, L. M. Tropical savannas and dry forests. **Current Biology**, v. 28, p. 527–548, 2018.
- PINTO, A. S.; MONTEIRO, F. K. DA S.; RAMOS, M. B.; ARAÚJO, R. DA C. C.; LOPES, S. DE F. Invasive plants in the Brazilian Caatinga: a scientometric analysis with prospects for conservation. **Neotropical Biology and Conservation**, v. 15, n. 4, p. 503–520, 2020.
- R CORE TEAM. **R: A Language and Environment for Statistical Computing**. Vienna, Austria, 2022.
- RANAL, M. A.; SANTANA, D. G. How and why to measure the germination process? **Brazilian Journal of Botany**, v. 29, n. 1, p. 1–11, 2006.
- RANAL, M. A.; SANTANA, D. G. DE; FERREIRA, W. R.; MENDES-RODRIGUES, C. Calculating germination measurements and organizing spreadsheets. **Brazilian Journal of Botany**, v. 32, n. 4, p. 849–855, 2009.
- ROJAS-SANDOVAL, J.; ACEVEDO-RODRÍGUEZ, P. *Cryptostegia madagascariensis* (Madagascar rubbervine). **CABI Compendium**, v. CABI Compe, 2022.
- SANTOS, L. L. DOS; NASCIMENTO, A. L. B. DO; VIEIRA, F. J.; SILVA, V. A. DA; VOEKS, R.; ALBUQUERQUE, U. P. The cultural value of invasive species: a case study from semi-arid northeastern Brazil. **Economic Botany**, v. 68, p. 283–300, 2014.
- SEIER, M.; EVANS, H. C.; POLLARD, K. **Embarking on classical biological weed control in Brazil: the rust fungus *Marvalia cryptostegiae* versus *Cryptostegia madagascariensis***. XV International Symposium on Biological Control of Weeds. **Anais...**Switzerland: 2019
- SILVA, J. L. DA; BARRETO, R. W.; PEREIRA, O. L. *Pseudocercospora cryptostegiae-madagascariensis* sp. nov. on *Cryptostegia madagascariensis*, an exotic vine involved in major biological invasions in northeast Brazil. **Mycopathologia**, v. 166, n. 2, p. 87–91, ago. 2008.

SILVA, J. L. S. E.; CRUZ-NETO, O.; PERES, C. A.; TABARELLI, M.; LOPES, A. V. Climate change will reduce suitable Caatinga dry forest habitat for endemic plants with disproportionate impacts on specialized reproductive strategies. **PLOS ONE**, v. 14, n. 5, p. e0217028, 2019.

SILVA, J. M. C.; BARBOSA, L. C. F.; LEAL, I. R.; TABARELLI, M. The caatinga: understanding the challenges. *Em*: SILVA, J. M. C.; LEAL, I. R.; TABARELLI, M. (Eds.). **Caatinga: the largest tropical dry forest region in South America**. Cham, Switzerland: Springer, 2017. p. 3–19.

SILVA, S. F.; COSTA, H. S. L.; VIANA, J. S.; FERREIRA, A. M. O.; PEREIRA, D. S.; MEDEIROS FILHO, S. Phytotoxicity of exotic plants on the physiological potential of seeds of native species of caatinga. **Revista Agro@ambiente On-line**, v. 12, n. 2, p. 134–144, 2018.

SOUSA, R. F. DE; SILVA, R. A. R.; ROCHA, T. G. F.; SANTANA, J. A. DA S.; VIEIRA, F. DE A. Etnoecologia e etnobotânica da palmeira carnaúba no semiárido brasileiro. **Cerne**, v. 21, p. 587–594, 2015.

STARR, F.; STARR, K.; LOOPE, L. *Cryptostegia* spp. Rubber vine Asclepiadaceae. **Maui: United States**, 2003.

TOMLEY, A. J. The biology of Australian weeds 26. *Cryptostegia grandiflora* R. Br. **Plant Protection Quarterly**, v. 10, p. 122–130, 1995.

VIEIRA, M. F.; LEITE, M. S. DE O.; GROSSI, J. A. S.; ALVARENGA, E. M. Reproductive biology of *Cryptostegia madagascariensis* Bojer ex Decne. (Periplocoideae, Apocynaceae), an ornamental and exotic species of Brazil. **Bragantia**, v. 63, p. 325–334, 2004.

WEIDLICH, E. W. A.; FLÓRIDO, F. G.; SORRINI, T. B.; BRANCALION, P. H. S. Controlling invasive plant species in ecological restoration: A global review. **Journal of Applied Ecology**, v. 57, n. 9, p. 1806–1817, 2020.

ZENNI, R. D.; DECHOUM, M. DE S.; ZILLER, S. R. Dez anos do informe brasileiro sobre espécies exóticas invasoras: avanços, lacunas e direções futuras. **Biotemas**, v. 29, n. 1, p. 133–153, 2016.